

تفسیر آیه تبیین در بستر تاریخی

جعفر نکونام

دانشیار دانشگاه قم

چکیده

آیه تبیین از آیاتی است که در موضوعات مهمی چون حجیت سنت و نیازمندی قرآن به سنت در تفسیر مورد استناد قرار می‌گیرد و این مبتنی بر این پیش‌فرض است که واژه «تبیین» در آن به معنای تفسیر است؛ اما اگر ثابت شود که این واژه بر چنین معنایی دلالت ندارد، برای اثبات موضوعات مذکور قابلیت استناد نخواهد داشت. در این مقاله آیه تبیین در همان بستر تاریخی که نازل شده است، بررسی می‌شود و روشن خواهد شد که مراد از تبیین در این آیه، ابلاغ آیات قرآن به مردم و به عبارت دیگر قرائت و تلاوت قرآن بر آنان است و بنابراین با استناد به آن نمی‌توان حجیت سنت و نیازمندی قرآن را به تفسیر با سنت ثابت کرد. واژه‌های کلید: تبیین، سنت، تفسیر، اولین مفسر، قرائت، تلاوت

۱. طرح مسئله

در این مقاله قصد بر این است که آیه «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» (النحل، ۴۴) در بستر تاریخ نزولش تفسیر شود. پنهان نماند که تفسیر این آیه در بستر تاریخ نزولش مستلزم این معنا نیست که قرآن به آن تاریخ اختصاص داشته و تاریخ مصرفش گذشته است. قرآن به منزله نسخه‌ای است که طبیعت عالمیان برای درمان بیماری‌های اعتقادی و اخلاقی عرب حجاز در عصر نزول نوشته است؛ اما نظر به این که مردمان دیگر اعصار و امصار نیز به همان بیماری‌ها مبتلا هستند، آنان نیز می‌توانند از هدایت‌های قرآن بهره‌مند شوند.

ناگفته نماند که مراد از تفسیر در این مقاله بیان معنای عرفی قرآن است؛ یعنی همان معنایی که عرب حجاز در عصر نزول قرآن از منطوق آیات می‌فهمیدند و بس، و بنابراین در اینجا بیان تفصیل یا بطون آیات مقصود نیست. تردیدی نمی‌توان داشت که بیان این امور به عهده پیامبر(ص) و ائمه(ع) و مفسران قرآن است.

از دیرباز درباره معنای «تبیین» در این آیه میان مفسران اختلاف نظر وجود داشته است. بیش‌تر مفسران آن را به معنای تفسیر آیات قرآن گرفته‌اند و برای حجیت سنت نبوی به آن استشهاد جسته‌اند و به استناد آن گفته‌اند، اولین مفسر قرآن پیامبر اسلام(ص) بوده است. معمولاً، این مفسران آن آیه را ناظر به آیاتی از قرآن دانسته‌اند که آنها را مجمل یا متشابه می‌خوانند. برخی از این مفسران آیه تبیین را به آیات احکام مربوط دانسته و گفته‌اند: در این آیات اموری مانند صلوات و زکات و حج و روزه و مانند آنها به اجمال بیان شده و بیان اجزاء و جزئیات آن بر عهده پیامبر اسلام(ص) قرار داده شده است و برخی از آنان آیه را راجع به آیات متشابه دانسته‌اند و از آن، آیاتی را مراد کرده‌اند که معنای آنها به زعمشان مبین و محکم نیست. برخی از مهم‌ترین مفسرانی که آیه تبیین را به معنای تفسیر آیات مجمل و متشابه گرفته‌اند، عبارت‌اند از: قمی، شوکانی،

قاسمی، بغوی، آلوسی (نک: قمی، ذیل آیه؛ شوکانی، ذیل آیه؛ بغدادی، ذیل آیه؛ قاسمی، ۱۵/۱ و ذیل آیه؛ بغوی، ۸۰/۳ ذیل آیه؛ آلوسی، ذیل آیه؛ فخر رازی، ذیل آیه).

آلوسی به نقل از مجاهد آورده است که مراد از تبیین در این آیه تفسیر مجمل و شرح مشکل قرآن است، و به این ترتیب نص و ظاهر نیازمند تبیین نیست (نک: روح المعانی، ذیل آیه).

فخر رازی گوید: «ظاهر این آیه مقتضی این است که آیات قرآن، مجمل و نیازمند بیان رسول خدا(ص) باشد. نیز ظاهر این آیه دلالت دارد، بر این که تمام قرآن مجمل است؛ به همین رو برخی گفته‌اند: هرگاه میان قرآن و خبر تعارضی پدید آمد، واجب است، خبر بر قرآن مقدم شود؛ زیرا قرآن مجمل است و دلیل آن همین آیه است و خبر به دلیل همین آیه مُبَيَّن قرآن است و مُبَيَّن بر مجمل مقدم است. البته برخی از قرآن محکم و برخی از آن مجمل است و محکم واجب است که مُبَيَّن باشد؛ بنابراین همه قرآن مجمل نیست؛ بلکه برخی از آیات آن مجمل است؛ برای اساس عبارت «لُتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» بر مجمل‌ها حمل می‌شود» (همو، ۲۰/۲۱۳ ذیل آیه). نیشابوری نیز نظیر سخن فخر رازی را گفته است (نک: همو، ۴/۲۶۵ ذیل آیه).

معدودی از دانشمندان اسلامی هم به چشم می‌خورند که تنها معنای تبیین یا یکی از معانی محتمل آن را قرائت و تلاوت یا مانند آن نظیر اظهار و ترک کتمان، و ابلاغ و اداء آیات قرآن گرفته‌اند. سمرقندی از آن جمله است. او گفته است که «لُتُبَيَّنَ» به معنای «لِتَقْرَأَ» است (نک: همو، ۲/۲۷۶ ذیل آیه). ابوهاشم نیز قریب همین بیان را دارد. او گفته است: «لُتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» یعنی «لِتُبَلِّغَ وَ تُؤَدِّيَ» (برای این که ابلاغ کنی و برسانی)؛ زیرا ادا نوعی بیان است و بنابر این که آیه را بر این معنا حمل کنیم، عموم آیات قرآن را در بر می‌گیرد (نک: طوسی، عدة الأصول، ۲/۵۴۵)، نه خصوص آیاتی که مجمل یا متشابه خوانده می‌شوند.

بعضی از مفسران نظیر ابن جزری کلبی و ابن عطیه اندلسی و ابن حزم یکی از احتمالاتی را که برای معنای تبیین یاد کرده‌اند، قرائت قرآن و مانند آن است (نک: ابن جزری کلبی، ۱/۴۲۶ ذیل آیه؛ ابن عطیه اندلسی، ۳/۳۹۴ ذیل آیه؛ جصاص، ۲/۳۳۲؛ ابن حزم، ۱/۷۳).

ابن حزم درباره آیه می‌نویسد: «خدای تعالی ذکر را بر رسول خدا(ص) نازل کرد تا آن را برای مردم بیان کند و بیان با کلام است؛ بنابراین وقتی پیامبر(ص) قرآن را تلاوت کند، به واقع آن را بیان کرده است» (همو، ۱/۷۳).

تردیدی نمی‌توان داشت که سنت پیامبر اسلام(ص) حجت است و مراجعه به آن برای به دست آوردن جزئیات احکام و معارف لازم به شمار می‌رود؛ مع الوصف، از آیه تبیین نمی‌توان چنین استفاده کرد یا گفت که قرآن نیازمند تفسیر پیامبر(ص) است. در این مقاله سخن از این است که مراد از تبیین در آیه مورد بحث چیزی از قبیل قرائت و تلاوت آیات بر مردم و به عبارت دیگر ابلاغ و ادای آیات قرآن به مردم است و لذا در اینجا قصد بر آن نیست که حجیت سنت مورد انکار قرار بگیرد. در این مقاله، ضمن نگاهی به بستر تاریخی نزول آیه، شواهد تفسیر مختار، بررسی و اشکالات آن پاسخ‌پایی می‌شود.

تفسر آیه تبیین در بستر تاریخی ۳

آیه تبیین در سوره مکی نحل قرار گرفته و در زمانی نازل شده است که مخاطبان این سوره یعنی مشرکان مکه، بر سر اصول دین اسلام یعنی توحید، نبوت پیامبر اسلام(ص) و قیامت نزاع داشتند و آنها را نمی‌پذیرفتند و دغدغه آنان هرگز فروع و احکام دین اسلام نبود. به علاوه در سیاق آیه تبیین نیز هرگز از احکام شرعی و مقولاتی از قبیل صلات و زکات و حج و مانند آنها سخن نرفته است.

به نظر نویسنده تفسیر صحیح و دقیق آیات قرآن از جمله آیه مورد بحث، از رهگذر مطالعه آیات در همان بستر تاریخی نزولشان می‌گردد. برای مطالعه بستر تاریخی نزول هر آیه و سوره‌ای باید به زمان و مکان نزول و مخاطبان آن در وقت نزول و نیز به سیاق آیه و آیات متحد‌الموضوع، توجه کافی مبذول کرد.

آیه مورد بحث در بستر انکار اصول دین از جمله نبوت و معاد از سوی مشرکان مکه نازل شده است. از این رو مناسب می‌نماید، اینک نیم‌نگاهی به این بستر تاریخی افکنده شود.

الف. پیشینه انکار نبوت پیامبر اسلام از سوی مشرکان قریش: انکار نبوت پیامبر اسلام(ع) از همان آغاز نبوت و رسالت آن حضرت وجود داشته و لذا در همان سوره علق که اولین سوره نازل بر آن حضرت است، انعکاس یافته است (نک: علق، ۱۱-۱۳).

یکی از ایرادهای مهمی که مشرکان مکه به پیامبر اسلام(ص) می‌گرفتند، این بود که تو بشری مانند ما هستی؛ حال آن که انتظار داریم، فرستاده خدا فرشته باشد (نک: الإسراء، ۹۱-۹۵؛ الأأنعام، ۸-۹؛ الانبیاء، ۷-۸).

آیه تبیین در سوره نحل نیز در ادامه فرایند چنین ایرادی از سوی مشرکان مکه نازل شده است. در آن مضمونی قریب به مضمون آیات سوره انبیاء آمده است (النحل، ۴۳-۴۴).

ب. پیشینه انکار قیامت از سوی مشرکان مکه: یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف و انکار مشرکان مکه قیامت بود (نک: النبأ، ۱-۳؛ یس، ۷۷-۷۹). در سوره نحل هم ناظر به همین فضا و زمینه فکری و اعتقادی آیاتی نازل شده است (نک: النحل، ۳۸-۳۹).

۳. مؤیدات قرائت و ابلاغ بودن معنای تبیین

برخی از مهم‌ترین شواهدی از آیات قرآن که تأیید می‌کند، آیه تبیین به معنای تبلیغ و قرائت همان آیات نازل بر پیامبر اسلام(ص) است، به این قرار است:

۳. ۱. آیات متربط به آیه تبیین در سوره نحل

نزدیک‌ترین قرائن و اطلاعاتی که می‌تواند، آیه تبیین را تفسیر کند، همان آیاتی است که قبل و بعد از آن آمده است؛ از این رو، مناسب می‌نماید، نخست، آیاتی را که در سوره نحل مربوط به آیه تبیین آمده است، بررسی کنیم.

الف. اولین آیاتی که در این سوره مرتبط با آیه تبیین آمده، به این قرار است: «وَأُقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (النحل، ۳۸-۳۹)؛ مشرکان مکه سوگند شدید یاد کردند که هرکه بمیرد، خدا او را بر نمی‌انگیزد. آری! خدا به راستی

وعده کرده است که مردگان را برانگیزاند - اما بیش تر مشرکان مکه نمی‌دانند - تا برای آنان آنچه را که درباره‌اش اختلاف می‌کردند، آشکار شود و بدانند که آنان دروغ می‌گویند».

چنان که ملاحظه می‌شود، در این آیات سخن از این است که مشرکان مکه درباره حیات مجدد انسان و برپایی قیامت نزاع و اختلاف داشتند و پیامبر اسلام (ص) نظیر پیامبران گذشته آمده است تا قیامت را برای آنان بیان کند؛ بنابراین سخن از این نیست که آیات قرآن مُبَيِّن نیست و پیامبر اسلام (ص) آمده است که آنها را برای مردم تبیین و تفسیر کند.

ب. در ادامه، دیگر موضوع مورد اختلاف و انکار مشرکان مکه بیان شده و آن این است که مشرکان مکه منکر بودند، بشری از سوی خدا به پیامبری برانگیخته شده باشد.

خداوند درباره این موضوع چنین فرموده است: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل، ۴۳-۴۴)؛ و ما پیش از تو هیچ کسی را با برهان‌ها و کتاب‌ها نفرستادیم، مگر آن که بشرهایی بودند که به او وحی می‌کردیم. اگر نمی‌دانید، از اهل کتاب بپرسید، و قرآن را به تو نازل کردیم تا آنچه را که بر آنان نازل شده است، برایشان بیان کنی و تا شاید بیاندیشند».

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این آیات ایراد مشرکان مکه این‌چنین پاسخ داده شده است که پیامبران قبلی هم از جنس بشر بودند و شما می‌توانید این موضوع را از اهل کتاب یعنی یهودیان مدینه بپرسید. در روایات اسباب نزول هم همین مضمون را نقل کرده‌اند (نک: طبری، ذیل آیه؛ ابن کثیر، ذیل آیه).

سیاق آیه نشان می‌دهد که مراد از «الناس» در آن، همه مردم در هر عصر و نسل نیست؛ بلکه مراد همان مردمی است که در عصر و مصر نزول آیات سوره نحل وجود داشتند و آنان جز مشرکان مکه نبودند و بی‌تردید دغدغه آنان صفات خدا یا احکام شرعی نبود تا ایجاب کند، پیامبر اسلام (ص) به تبیین آنها برایشان بپردازد.

نیز در سیاق آیه مذکور هرگز سخن از این نیست که آیاتی از قرآن مجمل یا متشابه است و تو ای پیامبر وظیفه داری که آنها را تفسیر کنی؛ هم‌چنین در سیاق آیه، آیاتی از قبیل آیات صفات یا آیات احکام مانند صوم و صلات و زکات نیامده است تا به مناسبت آن گفته شود، پیامبر اسلام (ص) عهده‌دار تفسیر آنها برای مشرکان مکه بوده است. بنابراین حمل آیه تبیین بر این که پیامبر اسلام (ص) وظیفه تفسیر آیات متشابه یا مجمل را بر عهده دارد، موافق سیاق آیه نیست و آنان که آیه تبیین را بر چنین معنای حمل کرده‌اند، گویا هیچ نظری به سیاق آیه نداشته و آن را مستقل از آن معنا کرده‌اند.

ج. در ادامه، باز سخن از این است که حیات مجدد و برپایی قیامت مورد اختلاف و انکار مشرکان مکه است و پیامبر اسلام (ص) وظیفه دارد، در این زمینه آنان را هدایت کند.

«وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (النحل، ۶۴-۶۵)؛ و ما قرآن را بر تو نازل نکردیم، مگر این که برای مشرکان مکه آنچه را که درباره‌اش اختلاف داشتند، بیان کنی و هدایت و رحمتی باشد، برای گروهی از آنان که ایمان بیاورند و خدا از آسمان آبی فرو فرستاد. آنگاه با آن زمین را پس از مرگش (با رویاندن گیاهان) زنده کرد. به راستی که در آن نشانه‌ای است برای گروهی از آنان که به آیات گوش فرادهند».

تفسر آیه تبیین در بستر تاریخی ۵

چنان که مشاهده می‌شود، مراد از تبیین در این آیه بیان آن چیزی است که مشرکان مکه درباره آن اختلاف و نزاع داشتند و آن را انکار می‌کردند و آنچه که این آیات ناظر به آن است، به قرینه آیه دوم، حیات مجدد و برپایی قیامت بوده است.

همان‌طور که ملاحظه شد، تعبیر «نزول قرآن برای تبیین به مردم» در سه جا از سوره نحل تکرار شده است و در هر سه پیامبر(ص) موظف شده است، چیزهایی را بیان کند که برای مشرکان مکه مورد اختلاف است؛ نه چیزهایی را که برای مسلمانان مورد اختلاف است، و واضح است، آن چیزهایی هم که برای مشرکان مکه مورد اختلاف بود، معنای آیات قرآن نبوده؛ بلکه اموری خارج از آیات قرآن بوده است؛ یعنی حیات پس از مرگ(نک: النحل، ۳۹ و ۶۴-۶۵) و بشر بودن پیامبر اسلام(نک: النحل، ۴۳-۴۴).

د. در ادامه همین سوره نحل که آیه تبیین را دال بر مجمل بودن قرآن گرفته‌اند، تصریح شده است که قرآن مجمل و مبهم نیست؛ بلکه مبین و روشن و بلکه تبیان و روشن‌گر اموری است که مورد اختلاف اند:

«وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (النحل، ۸۹)؛ و روزی که در هر امتی گواهی بر آنان از میان خودشان برانگیزیم و تو را هم گواه بر اینان(مشرکان مکه) بیاوریم و ما قرآن را بر تو نازل کردیم، تا بیانگر هر چیز و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان باشد».

چنان که ملاحظه می‌شود، در این آیه، قرآن تبیان هر چیز خوانده شده و سیاق آیه نشان می‌دهد که تبیان بودن قرآن ناظر به همان موضوع قیامت است که مورد اختلاف و انکار مشرکان مکه بود؛ بنابراین نظر به این که خود قرآن تبیان است و همان موضوع قیامت را که مورد اختلاف و انکار مشرکان مکه برای آنان بیان می‌کند، تبیان بودن پیامبر اسلام(ص) چیزی جز قرائت و تلاوت قرآن بر آنان نیست.

نیز وقتی قرآن مبین و مفسر اموری است که مورد ابهام و اختلاف و انکار مشرکان مکه بوده است، معنا ندارد که خود مبهم و مجمل و نیازمند تفسیر پیامبر(ص) باشد(نک: طباطبایی، ذیل آل عمران، ۷).

ه. در ادامه همین سوره نحل باز بر روشن و مبین بودن قرآن تأکید شده و آمده است که قرآن به زبان عربی روشن نازل شده است:

«وَلَقَدْ نَعَلِمُ أَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (النحل، ۱۰۳)؛ و ما می‌دانیم که مشرکان مکه می‌گویند: قرآن را بشری به او می‌آموزد. زبان آن که به او اشاره دارند، غیر عربی است؛ حال آن که قرآن به زبان عربی روشن است».

درباره سبب نزول این آیه آورده‌اند که برده آزاد شده‌ای از قبیله بنی‌حضر می‌در مکه می‌زیست که او را حسب روایات مختلف ابوفکیه یا ابوالیسر یا مقیس یا بلعام می‌گفتند. او را از روم آورده بودند و مذهب نصرانی بود و لذا به زبان رومی سخن می‌گفت و به تورات و انجیل آشنایی داشت. او به پیامبر(ص) گرویده بود و نزد او آمد و شد می‌کرد. به همین رو مشرکان قریش پیامبر(ص) را متهم کرده بودند که قرآن را از او می‌آموزد(نک: سیوطی، ذیل آیه؛ بحرانی، ذیل آیه).

خداوند در ردّ این اتهام فرمود که زبان او غیر عربی و گنگ است و حال آن که زبان قرآن عربی و فصیح است. بنابراین، وقتی قرآن به زبان عربی فصیح نازل شده است، نیازی به پیامبر(ص) نخواهد بود که معنای آیاتش را برای مشرکان قریش بیان کند. خود مشرکان قریش به معنای آیات قرآن پی می‌بردند (نک: طباطبایی، ذیل آیه).
به این ترتیب، ملاحظه قرائن موجود در خود سوره نحل آشکار می‌سازد که مراد آیه تبیین، اجمال و تشابه داشتن معنای آیات قرآن و وابستگی فهم آنها به بیان و تفسیر پیامبر اسلام(ص) نیست.

۳. ۲. آیات مرتبط به آیه تبیین در سوره‌های دیگر

در موارد متعددی در آیات قرآن ملاحظه می‌شود، اساساً تعبیر «تبیین آیات» به معنای تفسیر آیات مجمل یا متشابه نیست؛ بلکه به معنای ابلاغ پیام‌های الهی است. این آیات دو دسته‌اند که اینک نمونه‌هایی از آنها آورده می‌شود:
الف. در پاره‌ای از آیات قرآن، نخست با عبارتی روشن مطلبی بیان شده و بلافاصله در پی آن تعبیر «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ» و نظایر آن آمده است. برای نمونه در آیه ذیل، ابلاغ پیام الهی در زمینه سؤال مردم مدینه درباره خمر و میسر یا انفاق «تبیین آیات» خوانده شده است.

«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة، ۲۱۹)؛ از تو درباره شراب و قمار می‌پرسند. بگو! در آن دو زیان بسیار و سودهای (اندک) برای مردم است و زیان آن دو از سودشان بیش‌تر است و نیز می‌پرسند، چه انفاق کنند؟ بگو! زاید بر نیاز را. این چنین خدا آیات را برای شما بیان می‌کند. امید است، بیاندیشید».

چنان که مشاهده می‌شود، در این آیه، چنین نیست که خداوند، نخست یک عبارت مبهم و مجملی را آورده و سپس آن را توضیح داده و آنگاه آن توضیح را «تبیین» خوانده باشد؛ بلکه صرف ابلاغ این را که «زیان شراب و قمار بیش از سودشان است و زاید بر نیاز را انفاق کنید»، «تبیین» خوانده است.

آنچه در این آیه توضیح داده شده، ابهام موجود در ذهن مسلمانان بوده است؛ نه ابهام موجود در عبارتی از قرآن. در این آیه، هیچ عبارتی که مبهم باشد و خدا آن را توضیح داده باشد، وجود ندارد.

نظیر چنین آیاتی که در آنها احکام و معارف الهی با عبارتی روشن بیان شده و در خاتمه، ناظر به همان آیات روشن، تعبیر «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ» و نظایر آن آمده، بسیار است (نک: البقرة، ۱۸۷ و ۲۴۲ و ۲۶۶؛ آل عمران، ۱۰۳؛ النور، ۵۸ و ۵۹ و ۶۱؛ المائدة، ۸۹).

ب. در مواردی تعبیر «تبیین آیات» در مقابل اخفا و کتمان آیات تورات به کار رفته است و این نشان می‌دهد که تبیین آیات قرآن به معنای ابلاغ آیات قرآن است و نه تفسیر و توضیح آیات قرآن. ملاحظه آیات ذیل مؤید این سخن است.

«يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (المائدة، ۱۵-۱۶)؛ ای اهل کتاب، فرستاده ما به نزدتان آمد تا بسیاری از آنچه را که از تورات کتمان می‌کردید، بازگو کند و از

بسیاری درگذرد. نور و کتاب روشنی به سویتان آمد. خدا با آن کسانی را که خشنودیش را بطلبید، به راه‌های ایمن هدایت می‌کند و آنها را از تاریکی‌های گمراهی به نور هدایت می‌برد و به راهی مستقیم راهنمایی می‌کند.»

«وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (آل عمران، ۱۸۷)؛ و به یاد آر، هنگامی را که خدا از اهل کتاب پیمان گرفت که آن را برای مردم بازگو کنید؛ نه این که آن را کتمان کنید و به پشت بیا فکنید و آن را به بهای اندکی بفروشید که آنچه می‌گیرید، بد است.»

در این آیات سخن از این است که یهودیان مدینه آن آیاتی را از تورات که بر رسالت پیامبر اسلام (ص) شهادت می‌داد، از مردم مخفی نگه می‌داشتند و کتمان می‌کردند (نک: طباطبایی، ذیل آیات مذکور).

بنابراین، تبیین در آیه تبیین مترادف تبلیغ و در معنا نظیر آیه ذیل در همین سوره نحل خطاب به پیامبر اسلام (ص) است: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (النحل، ۸۲)؛ اگر از تو روی گردانیدند، تنها وظیفه تو ابلاغ آشکار است.»

به عبارت دیگر تبیین در آن آیه به معنای قرائت است و به واقع طی آن پیامبر اسلام (ص) موظف شده است، قرآن را بر مردم قرائت و تلاوت کند؛ چنان که در آیات ذیل چنین آمده است:

«وَ قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (الفرقان، ۱۰۶)؛ و ما قرآن را جدا جدا و به تدریج نازل کردیم

تا آن را بر مردم با درنگ بخوانی.»

«هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الجمعة، ۲)؛ خدا کسی است که در میان بت پرستان رسولی را از خودشان برانگیخت تا بر آنان آیاتش را بخواند و آنان را تزکیه کند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزاند؛ اگرچه پیش از آن بر گمراهی آشکاری بودند.»

۴. معنای «ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» در آیه تبیین

در باره این که مراد از «ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» چیست، اختلاف نظر است. برخی مراد از آن را چیزی غیر از قرآن دانسته‌اند که بر پیامبر اسلام (ص) نازل شده است تا با آن قرآن را تبیین و تفسیر کند و برخی مراد از آن را خود همین قرآن دانسته‌اند که به موجب آن پیامبر (ص) تنها وظیفه داشته است، قرآن را به مردم ابلاغ کند، بدون این که هیچ وظیفه‌ای در زمینه تبیین و تفسیر آیات قرآن داشته باشد. برخی مانند ابن عاشور و صادقی تهرانی آن را وحی‌های غیر قرآنی دانسته‌اند که به پیامبر اسلام (ص) نازل شده است و بنابراین او وظیفه داشته است، با آن وحی‌ها به توضیح و تفسیر آیات قرآن بپردازد (نک: ابن عاشور، ذیل آیه؛ صادقی تهرانی، ذیل آیه).

ابن عاشور بر نظر خود چنین استدلال می‌کند که ظاهر آوردن در عبارت «ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» مقتضی آن است که مراد از «ما» موصوله غیر از «ذکر» باشد که پیش از آن آمده است و اقتضا داشت که به جای آن عبارت «لتبیینه للناس» می‌آمد؛ از این رو بهتر است، مراد از «ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» شریعی باشد که خداوند محمد (ص) را با آن فرستاده و قرآن را جامع و مبیین آن قرار داده است و در معنا نظیر آیه «وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ (النحل، ۸۹) باشد (نک: همو، التحریر و التنویر، ذیل آیه).

صادقی تهرانی مراد از « ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » را اعم از قرآن و غیر قرآن که از آن به وحی رسالی یا سنت تعبیر می‌شود، دانسته است (نک: همو، الفرقان، ذیل آیه).

اما در مقابل، برخی دیگر از مفسران مانند شیخ طوسی و خطیب عبدالکریم و علامه طباطبایی مراد از آن را خود قرآن دانسته اند (نک: طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه؛ خطیب عبدالکریم، التفسیر القرآنی للقرآن، ذیل آیه؛ طباطبایی، المیزان، ذیل آیه).

به نظر خطیب جهت آن که فعل «انزلنا الیک» معلوم و فعل «ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» مجهول آورده شده، این است که قرآن به پیامبر بی‌واسطه و به مردم با وساطت پیامبر نازل شده است (نک: خطیب عبدالکریم، ذیل آیه).

علامه طباطبایی بر این نظر است که در آیه تبیین تنزیل کتاب بر مردم و انزال ذکر بر رسول خدا(ص) به یک معنا است؛ چنان که فرموده است: «یا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (النساء، ۱۷۴)؛ ای مردم از سوی پروردگارتان برهانی برایتان آمد، و نوری آشکار نازل کردیم» و نیز فرموده است: «لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (الانبیاء، ۱۰)؛ به راستی برایتان کتابی نازل کردیم که در آن ذکر شماست. آیا تعقل نمی‌کنید؟» بنا بر این، خلاصه معنای آیه این می‌شود که انزال کتاب، برای همه بشر است و در این امر پیامبر و سایر افراد بشر یکسان هستند و اگر شخص پیامبر مورد خطاب قرار گرفته است، برای دو چیز بوده است: یکی، این که آنچه را که به تدریج برای مردم نازل می‌شود، برای آنان بیان کند؛ چون معارف الهی بدون واسطه به مردم نمی‌رسد، و ناگزیر باید کسی از میانشان به این منظور منصوب گردد و این همان غرض از رسالت است که عبارت است از تحمل وحی و سپس ابلاغ و تعلیم و بیان آن. دوم، این که مردم درباره پیامبر تفکر کنند و بفهمند، آنچه را که آورده، حق و از سوی خدای تعالی است (نک: طباطبایی، المیزان، ذیل آیه تبیین).

چنان که از سخن علامه طباطبایی دانسته می‌شود، سبب این که به جای «لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» عبارت «لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ» نیامده، این است که می‌خواهد بفهماند، اولاً، امکان نزول بی‌واسطه قرآن بر مردم نبوده و باید یکی واسطه دریافت و تبلیغ آن بشود؛ ثانیاً نزول بر این واسطه دلیلی بر حقایق او و به منزله معجزه‌ای برای نبوت او باشد.

۵. لوازم باطل معنای مشهور آیه تبیین

چنان که آمد، معنایی که بیش‌تر مفسران برای آیه تبیین یاد کرده‌اند، این است که بخشی از آیات قرآن مجمل یا متشابه است و لذا پیامبر اسلام(ص) به استناد آیه وظیفه داشته است، معنای مجملات و متشابهات قرآن برای مردم بیان کند. این معنا لوازم باطلی دارد که اینک برخی از مهم‌ترین آنها یاد می‌شود.

یکی از لوازم باطل مجمل و متشابه بودن قرآن معارضت بر پاره‌ای از آیات دیگر قرآن است. علامه طباطبایی در این زمینه پس از ذکر آیات «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (النحل، ۴۴) و «وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» (الجمعة، ۲) می‌نویسد: «بر اساس این آیات رسول الله(ص) تنها چیزی از کتاب را به بشر تعلیم می‌داده و برایشان بیان می‌کرده است که خود کتاب بر آن دلالت می‌کند، و خدای سبحان با کلام خود آن را بیان می‌کند و به هر حال بشر به آن دست می‌یابد؛ نه چیزهایی را که بشر راهی به سوی فهم آنها ندارد. چنین چیزی با امثال آیه «كِتَابٌ فَضَّلْتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا»

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (فصلت، ۱) و آیه «وَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ» (النحل، ۱۰۳) سازگاری ندارد؛ برای این که آیه نخست، قرآن را کتابی معرفی کرده که آیاتش روشن است، و برای قومی نازل شده که می‌دانند، و آیه دوم آن را زبانی عربی آشکار معرفی نموده است» (طباطبایی، المیزان، ذیل آل عمران، ۷).

دیگر از لوازم باطل مجمل و متشابه بودن آیات قرآن معارضت با اخبار متواتر یا مستفیضی است که بر مرجعیت قرآن و قابل فهم بودن آن مستقل از بیان پیامبر(ص) و سایر معصومین(ع) دلالت دارد.

علامه طباطبایی در این زمینه می‌نویسد: «معنای اخبار متواتر رسیده از پیامبر(ص) مبنی بر تمسک به قرآن و عمل به آن و عرضه روایات منقول از او بر کتاب خدا با معنای یاد شده سازگار نیست؛ مگر در صورتی که تمام روایات منقول از پیامبر(ص) قابل استفاده از کتاب خدا باشد؛ اما اگر آن متوقف بر بیان پیامبر(ص) باشد، به وضوح دور لازم می‌آید» (همان). او در ادامه می‌افزاید: «پس حق مطلب این است که راه به سوی فهم قرآن به روی کسی بسته نیست، و خود بیان الهی و ذکر حکیم راهنمای فهم خودش است؛ یعنی بیان مقاصدش نیاز به هیچ راه دیگری ندارد. چگونه تصور شود کتابی که خدای تعالی آن را هدایت و نور و تبیان همه چیز معرفی کرده است، نیازمند راهنمایی جز خود باشد و از غیر خود نور بگیرد و با نور غیر خود روشن شود» (همان).

علامه ذیل آیه «لسان قوم» نوشته است: معنای جمله «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِبَلْسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ» (ابراهیم، ۴) این است که خدای تعالی، ارسال رسل و دعوت دینی را بر اساس معجزه و یک امر غیر عادی بنا نگذاشته، و چیزی هم از قدرت و اختیارات خود را در این باره به انبیای خود واگذار ننموده است؛ بلکه ایشان را فرستاده است تا به زبان عادی که با همان زبان در میان خود گفتگو می‌کنند و مقاصد خود را به دیگران می‌فهمانند، با قوم خود سخن بگویند و مقاصد وحی را نیز به ایشان برسانند. پس انبیاء، غیر از بیان، وظیفه دیگری ندارند، و اما هدایت و ضلالت افراد، به انبیاء(ع) و غیر ایشان ربطی ندارد؛ بلکه فقط کار خود خدای تعالی است. بنا بر این می‌توان گفت، آیه شریفه، به منزله بیان و ایضاح آیه «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ» (ابراهیم، ۱) است و آن به این معناست که ما به تو کتاب دادیم تا مردم را از ظلمت‌ها به سوی نور بکشانی؛ یعنی همین قدر برایشان بیان کنی که خدا چه چیز نازل کرده است و بس. در این صورت معنای این آیه و آیه «وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (النحل، ۴۴) یکی خواهد بود (نک: طباطبایی، المیزان، ذیل ابراهیم، ۴).

افزون بر آنچه آمد، تفسیر مشهور آیه مستلزم تقدیر گرفتن برای آیه است؛ حال آن که تفسیری که در این مقاله بر آن تأکید می‌شود، نیازمند تقدیر گرفتن نیست. آشکار است که در عبارت «وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» نیامده است که پیامبر اسلام(ص) وظیفه دارد، بعضی از آیات قرآن یا آیات مجمل و متشابه را برای مردم بیان کند. ظاهر عبارت دلالت دارد بر این که پیامبر(ص) وظیفه دارد، هر آنچه را که بر او نازل می‌شود، برای مردم بیان کند. اگر تبیین در این عبارت به معنای تفسیر گرفته شود، یا باید ادعا شود، کل قرآن مجمل و نیازمند تفسیر است که قریب به اتفاق مفسران هرگز چنین ادعایی ندارند و یا باید قبل از عبارت «وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» کلمه‌ای مثل «بعض» در تقدیر گرفته شود و حال آن که اصل بر عدم تقدیر است.

در پایان ناگفته نماند که البته ممکن است، گفته شود، در آیاتی دیگر یا در روایاتی تصریح شده است که پاره‌ای از آیات قرآن متشابه یا مجمل و نیازمند تفسیر پیامبر(ص) و ائمه(ع) است. پاسخ این است که نویسنده درباره دلالت آیات مربوط و نیز دلالت و سند روایات مورد اشاره بحث دارد (نک: نویسنده، تفسیر معناشناسانه آیه محکم و متشابه، ۳۹-۶۷)؛ منتها به لحاظ عدم امکان پرداختن به همه آن آیات و روایات در این مقاله، تنها یادآور می‌شوم که حداقل از آیه تبیین استفاده نمی‌شود که پاره‌ای از آیات قرآن مجمل یا متشابه و نیازمند تفسیر پیامبر(ص) است. چنان که در مقاله مذکور آمده است، مراد آیه هفت سوره آل عمران از آیات متشابه، آیات قیامت است که در آنها حقایق اخروی به حقایق دنیوی تشبیه شده است تا مخاطبان قرآن از رهگذر آن بهتر بتوانند به مراد این آیات پی ببرند و در علم بلاغت آمده است که تشبیه و مجاز و حتی کنایه ابلاغ از حقیقت است (نک: تفتازانی، ۱/۱۳۳)؛ بنابراین متشابه بودن آیات قیامت به معنای نداشتن بلاغت و غیر قابل فهم بودن آنها نیست. چیزی که در این آیه علمش مخصوص خدا دانسته شده است، مصداق و تحقق خارجی آیات قیامت است؛ نه مدلول عرفی آنها.

به نظر علامه طباطبائی تبیین و تفسیر رسول خدا(ص) هم ناظر به مدلول لفظی و عرفی آیات نیست؛ چون تمام قرآن اعم از محکم و متشابهش فصاحت و بلاغت دارند و نیازمند تبیین و تفسیر نیستند. وظیفه پیامبر(ص) بیان تفصیل و جزئیات آیات است (نک: همو، ذیل آل عمران، آیه ۷).

۶. نتایج

بنا بر آنچه آمد، عبارت «تبیین» در آیه تبیین به معنای ادا و ابلاغ آیات قرآن بر مردم از طریق قرائت و تلاوت آن بر آنان است و این شامل همه آیات قرآن اعم از محکم و متشابه می‌شود. بر این اساس نمی‌توان با استناد به آیه تبیین مجمل یا متشابه بودن پاره‌ای از آیات قرآن و نیازمندی آنها را به تفسیر پیامبر(ص) یا ائمه(ع) ثابت کرد.

کتاب‌شناسی

- الوسی، سید محمود. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دارالکتب العلمیة، ط ۱، ۱۴۱۵ق
 ابن جریر طبری، محمد. جامع البیان عن تأویل آی القرآن. بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۵ق
 ابن حزم اندلسی، محمد بن علی. الإحکام فی أصول الأحکام. قاهرة: زکریا علی یوسف، ط ۱، ۱۳۴۵ق.
 ابن عاشور، محمد بن طاهر. التحریر و التنویر. بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا
 ابن عطیة اندلسی، عبد الحق بن غالب. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتب العزیز. بیروت: دارالکتب العلمیة، ط ۱، ۱۴۲۲ق
 ابن کثیر دمشقی، اسماعیل. تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دار المعرفة، ۱۴۱۲ق
 بحرانی، سید هاشم. البرهان فی تفسیر القرآن. تهران: بنیاد بعثت، ۱۴۱۶ق
 بغدادی، علی بن محمد. لباب التاویل فی معانی التنزیل. بیروت: دار الکتب العلمیة، ط ۱، ۱۴۱۵ق
 بغوی، حسین بن مسعود. معالم التنزیل فی تفسیر القرآن. بیروت: داراحیاء التراث العربی، ط ۱، ۱۴۲۰ق
 تفتازانی، سعد الدین. شرح المختصر، افسست قم، انتشارات کتبی نجفی، بی‌تا
 جصاص رازی، احمد بن علی. الفصول فی الأصول. بی‌جا: بی‌نا، ۱۴۰۵ق
 خطیب عبدالکریم، التفسیر القرآنی للقرآن. بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا

- رازی فخرالدین ابو عبدالله محمد بن عمر. مفاتیح الغیب. بیروت: دار احیاء التراث العربی، ط ۳، ۱۴۲۰ق
سمرقندی نصرین محمد بن احمد. بحر العلوم. بی جا: بی نا، بی تا
شوکانی، محمد بن علی. فتح القدير. دمشق، بیروت: دار ابن کثیر، دار الکتب الطیب، ط ۱، ۱۴۱۴ق
طباطبایی، سید محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ط ۵، ۱۴۱۷ق
طوسی، محمد بن الحسن. التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا
طوسی، محمد بن الحسن. العدة فی أصول الفقه. قم: ستاره، ط ۱، ۱۴۱۷ق
قاسمی، محمد جمال الدین. محاسن التأویل. بیروت: دار الکتب العلمیه، ط ۱، ۱۴۱۸ق
قمی، علی بن ابراهیم. تفسیر القمی، قم: دار الکتب، ط ۴، ۱۳۶۷ش
نکونام، جعفر. تفسیر معنانشناسانه آیه محکم و متشابه، «پژوهش دینی»، ش ۱۶، ص ۳۹-۶۷
نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان. بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق